

A IMPORTÂNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DA VITAMINA B12 NO PÓS OPERATÓRIO DA CIRURGIA BARIÁTRICA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 14/04/2023

THE IMPORTANCE OF VITAMIN B₁₂ SUPPLEMENTATION IN THE POSTOPERATIVE BARIATRIC SURGERY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7829804

Gabriel Sardinha Nascimento

Vitória Silva Pegorari

Taynara Augusta Fernandes

RESUMO

Embora a cirurgia bariátrica possa facilitar a perda de peso e melhorar muitas doenças, ela prejudica a absorção de muitas vitaminas e micronutrientes, como é o caso da vitamina B12, que é importante para esses pacientes e deve ser controlada e suplementada no pós-operatório. Desta maneira, o objetivo deste estudo é compreender a importância da suplementação de vitamina B12, no pós-operatório de gastroplastia, por meio de uma pesquisa bibliográfica. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura do tipo integrativa, que teve como base a análise de material literário referentes à suplementação da vitamina B12 no pós operatório de cirurgia bariátrica. Nesta pesquisa foram incluídos artigos científicos publicados nos últimos seis anos, compreendendo o período de 2017 a 2022 nos idiomas português e/ou inglês. Ao total foram encontrados

750 publicações, sendo excluídas 735, permanecendo um total de 15 publicações. Sabe-se que a suplementação da vitamina B12 tem se mostrado benéfica, uma vez que tem demonstrado melhora nas funções cognitivas do paciente. Quando ocorre deficiência da vitamina B12 após cirurgia bariátrica, algumas manifestações clínicas e doenças associadas podem surgir, como é o caso da perda da coordenação corporal, dormência, complicações neurológicas, comprometimento da memória, anemia macrocítica, leucopenia e infertilidade. Pacientes que são submetidos a cirurgia bariátrica podem apresentar algumas deficiências nutricionais, como é o caso da vitamina B12. Assim, a suplementação dessa vitamina no pós-operatório se faz importante para prevenir impactos negativos no organismo e por consequência na saúde do paciente.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica. Deficiências Nutricionais. Vitamina B12.

ABSTRACT

Although bariatric surgery can facilitate weight loss and improve many diseases, it impairs the absorption of many vitamins and micronutrients, such as vitamin B12, which is important for these patients and must be controlled and supplemented postoperatively. In this way, the objective of this study is to understand the importance of vitamin B12 supplementation, in the postoperative period of gastroplasty, through a bibliographical research. The methodology used was the literature review of the integrative type, which was based on the analysis of literary material referring to vitamin B12 supplementation in the postoperative period of bariatric surgery. This research included scientific articles published in the last six years, covering the period from 2017 to 2022 in Portuguese and/or English. In total, 750 publications were found, 735 were excluded, leaving a total of 15 publications. It is known that vitamin B12 supplementation has been shown to be beneficial, since it has shown improvement in the patient's cognitive functions. When vitamin B12 deficiency occurs after bariatric surgery, some clinical manifestations and associated diseases may arise, such as loss of body coordination, numbness, neurological complications, memory impairment, macrocytic anemia, leukopenia and infertility. Patients undergoing bariatric surgery may have some

nutritional deficiencies, such as vitamin B12. Thus, the supplementation of this vitamin in the postoperative period is important to prevent negative impacts on the body and, consequently, on the patient's health.

Keywords: Bariatric Surgery. Nutritional Deficiencies. B12 vitamin.

Introdução

Uma doença crônica que atinge milhões de pessoas pelo mundo é a obesidade, sendo a mesma caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, causada por diversos fatores que estão relacionados ao estilo de vida, genes e ambiente. A obesidade é uma condição de gordura excessiva, que se estabelece no corpo humano de maneira localizada ou generalizada e quando o grau da obesidade aumenta, aumentam também as chances do indivíduo adquirir outras doenças, como diabetes mellitus, doença cardíaca, hipertensão, diabetes mellitus tipo II, acidente vascular cerebral, câncer, dentre outros (MOURA *et al.*, 2021).

A obesidade aumentou grandemente em todo o mundo, sendo que o excesso de peso e a obesidade, segundo a OMS, já atingiu, aproximadamente dois bilhões de

peças. Segundo a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, em 2020 haverá, aproximadamente, 2,3 bilhões de pessoas com sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas obesas, em todo o mundo (SANTOS, 2019). Segundo Nascimento; Leite (2023), durante os anos de 2002 a 2019 a população com excesso de peso no Brasil, aumentou significativamente e a obesidade gradativamente, sendo que no ano de 2019, a obesidade aumentou de maneira mais acentuada, chegando a superar o dobro dos valores registrados em 2022, que mudou de 9,6% para 22,8% para os homens e 14,5% para 30,2% para as mulheres.

O tratamento da obesidade é realizado por meio de algumas abordagens, sendo estas: a prática de atividade física, nutricional, medicamentosa e cirúrgica. Na abordagem cirúrgica, estão as cirurgias bariátricas, que se dividem em restritivas, disabsortivas e mistas. As cirurgias restritivas alteram somente o estômago,

reduzindo o espaço gástrico e por consequência saciedade precoce. Nas cirurgias disabsortivas é desviado o trânsito intestinal, que provoca emagrecimento devido à redução absorptiva. Nas cirurgias mistas, é promovido restrição gástrica associado ao desvio do trânsito intestinal (Gastroplastia) (DAHLE *et al.*, 2021).

Alterações na anatomia gastrointestinal induzidas pela cirurgia bariátrica conferem risco de desenvolvimento de deficiências nutricionais, especialmente a vitamina B12, que é uma importante enzima que associa à síntese de DNA, mielina e ácidos graxos. Existe um amplo consenso em recomendar a suplementação vitalícia de vitaminas e minerais após a cirurgia para prevenir deficiências. A Cobalamina ou vitamina B12, é uma vitamina solúvel em água, cujo papel metabólico é crucial para a formação normal do sangue, regeneração da mucosa, função neuronal e metabolismo energético. Suas fontes dietéticas incluem carne, ovos, fígado, peixe e laticínios. Cirurgias bariátricas como o bypass gástrico em Y de Roux e a gastrectomia vertical comprometem a absorção de vitamina B12, mas uma alta taxa de déficit de B12 também é observada em casos de obesidade mórbida antes da cirurgia (ANTOINE *et al.*, 2020).

Desta maneira, o presente estudo tem como objetivo compreender a importância da suplementação de vitamina B12, no pós-operatório de gastroplastia, por meio de uma pesquisa bibliográfica.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se como metodologia a revisão de literatura do tipo integrativa, que teve como base a análise de material literário referentes a suplementação da vitamina B12 no pós operatório de cirurgia bariátrica. Moura *et al.*, (2021) destacam que a revisão integrativa da literatura, baseia-se em evidências científicas, sendo que a escolha e análise dos dados é de grande relevância para esse tipo de pesquisa, o que exige uma leitura crítica do material selecionado.

Nesta pesquisa foram incluídos artigos científicos publicados nos últimos seis anos, compreendendo o período de 2017 a 2022 nos idiomas português e/ou

inglês. Foram selecionados estudos que se relacionavam a suplementação de vitamina B12 no pós-operatório da cirurgia bariátrica, publicados na íntegra, com publicação compreendida dentro do período pré-estabelecido. Foram excluídos estudos com publicações inferiores ao ano de 2017, resenhas, resumos expandidos e que não se referiam ao tema deste trabalho.

Após a definição dos critérios de inclusão e exclusão das publicações, realizou-se a busca do material em bancos de dados, como: Google Acadêmico, LILACS (LILACS.BVSALUD.ORG) e Pubmed (*National Library of Medicine*). Para a busca, utilizou-se como descritores “suplementação vitamina B12” and “pós operatório” and “cirurgia bariátrica”. Os descritores foram utilizados em combinação tanto em português quanto em inglês.

Após a busca, selecionou-se as publicações, analisando-as por títulos e por resumos. Uma segunda seleção foi realizada com mais detalhes por meio de leitura integral do material, o que ocasionou a exclusão de algumas publicações. Após essa seleção, organizou-se os dados da pesquisa por categorias, como: autor, ano de publicação, metodologia, objetivo e principais resultados.

Ao total foram encontrados 750 publicações, sendo excluídas 735, permanecendo um total de 15 publicações.

Resultados

Os artigos foram analisados conforme autor(es), ano de publicação, metodologia, objetivo e principais resultados, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição das publicações conforme autor(es), ano de publicação, metodologia, objetivo e principais resultados

Autor(es)	Ano	Metodologia	Objetivo	Res
SCHIJNS, W., et al.	2018	Estudo controlado randomizado	Investigar se a suplementação oral aumenta e normaliza as baixas concentrações de	A st oral ser

			vitamina B-12 (vitamina B-12 > 200 pmol/L) em pacientes com RYGB em comparação com injeções intramusculares.	um alte inje hidr para trat con byp Y-d Rou con séri vita
SANTOS, M. V.	2019	Estudo qualitativo	Avaliar o uso de suplementação em indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica –By Pass Gástrico.	O u sup aca torr imp ferr con defi nut indi sub ciru bari efic trat recu do p
ANTOINE et al.	2020	Prospectivo longitudinal	Explorar o déficit de vitamina B12 vs outros micronutrientes durante	A m défi obs

			<p>o acompanhamento de uma coorte francesa de casos de cirurgia bariátrica sob suplementação sistemática de multivitamínicos/oligoelementos e determinar se foi influenciado por características clínicas e metabólicas na cirurgia.</p>	<p>1 pa (35; e fo Exc défi mic dir visit pos con os c défi vita dir 13,5' para 2,0% aun visit pos um má: na \ con vita ciru pre de f</p>
<p>CIOBARCA, D. et al.</p>	<p>2020</p>	<p>Pesquisa sistemática de literatura</p>	<p>Discutir evidências mais recentes sobre a relação entre obesidade, microbiota intestinal (GM) e micronutrientes, o impacto da</p>	<p>Alér resq con da inst</p>

			<p>cirurgia bariátrica no microbiota intestinal em relação ao equilíbrio de micronutrientes e a importância da suplementação de probióticos em pacientes obesos submetidos a tratamento cirúrgico.</p>	<p>sup bac inte delç apó a pr defi de r no p ope con falh sup ade ciru rest defi de r no p ope Por adn pro ser ade poc hos equ terr trar mic</p>
LEWIS, C. A. et al.	2020	Revisão sistemática	Examinar a prevalência de ferro, vitamina B ₁₂ , folato e deficiência	A ci poc

			de cobre, juntamente com suplementação de micronutrientes pré e pós-operatória associada, e para investigar as ligações com a anemia pós-cirúrgica.	aun de f vita e defi cob poc ane
LIRA, D. C.; MOTA, M. D.	2020	Revisão de literatura	Revisar a literatura científica para analisar as deficiências nutricionais em pacientes adultos submetidos a cirurgia bariátrica e, seus respectivos impactos sobre as alterações fisiológicas no organismo humano.	A ci é ur pro cau caré vita mir pir vita B2 e B3 e con zinc de dep mu. caré pro caré oca imp no e con na s pac

				sub ciru
LOBO, L. M. C. et al.	2020	Estudo de coorte retrospectivo	Avaliar o perfil antropométrico e a deficiência de vitamina B ₁₂ em pacientes submetidos a bypass gástrico em Y-de-Roux.	Pac ope ciru bari apri me con séri B ₁₂ apó ciru
DAHLE, M. et al.	2021	Estudo retrospectivo	Descrever a influência da cirurgia bariátrica por bypass gástrico em Y-de-Roux no estado nutricional e metabólico e comparar com resultados de outras pesquisas.	Hou pari hen ferr zinc valc de vita me qua con méc ope (vita fólic e P apri rele esta

<p>GASMI, A. et al.</p>	<p>2021</p>	<p>Revisão de literatura</p>	<p>Resumir algumas das principais deficiências de vitaminas e micronutrientes associadas à cirurgia bariátrica, concentrando-se particularmente naquelas apresentadas no pós-operatório. Além disso, são discutidas as patologias coexistentes e os sintomas mais comuns associados a elas.</p>	<p>Soc Am Her rela ane dos cas anc apó bari Um mai con pós ciru a defi vita B12, des dev abs vez prin de e des dur bari</p>
<p>KRZIZEK, E. C. et al.</p>	<p>2021</p>	<p>Estudo de casos</p>	<p>Examinar a prevalência de deficiência de vitaminas e micronutrientes nos primeiros 3 anos após a cirurgia.</p>	<p>Ape sub inte exte algu</p>

				defi aun me ferr B12, vita vita vita cob selê
LOMBARDO, M. et al.	2021	Estudo prospectivo não randomizado	Relatar dados 8 anos após a cirurgia sobre perda de peso, uso de suplementos dietéticos e déficit de alguns micronutrientes em uma coorte de pacientes de cinco centros no centro e norte da Itália.	Em con pop defi nut pac bari mai ent par ent
MOURA, G. V. et al.	2021	Revisão de literatura do tipo integrativa.	Realizar uma revisão integrativa da literatura, visando identificar o consumo alimentar e as principais deficiências nutricionais que acometem os pacientes pós-cirurgia bariátrica.	Cor fort evic defi nut um con ciru bari défi mai enc

				os c vita B ₁₂ , ácic fólic
RAMOS, R. J. et al.	2021	Estudo prospectivo de coorte controlado	Comparar os níveis séricos de vitamina B12 em duas formas de suplementação (oral vs. intramuscular) por 6 meses após bypass gástrico.	O á me séri aos me por de v per der valc refe aml em mai oral me tam per der de refe aml gru dife sigr
BELTRAME, G. B. Z. et al.	2022	Pesquisa de base de dados	Analisar diferentes tipos de dosagens adequadas de vitamina D que possam auxiliar	For sele arti

			no tratamento da obesidade e possíveis patologias após a cirurgia bariátrica.	con exis da c nut de v pes pas bari exp imp sup long pre
SPETZ, K., et al.	2022	Estudo de coorte observacional	Avaliar a adesão à suplementação vitalícia de vitaminas e minerais	Cer par estu tive ade apó ma: pro sigr inte sup pre ao l 15% vita para
NASCIMENTO,A. M. A.; LEITE,D. R. S.	2023	Revisão bibliográfica narrativa	Analisar e compreender as diretrizes da cirurgia bariátrica, evidenciando as carências que podem ocorrer após o	É fu um sup indi

			procedimento e investigando também, as estratégias de suplementação que podem ser usadas.	para cirú nive
--	--	--	---	----------------

Fonte: Acadêmicos (2023)

Discussão

Após a leitura do material selecionado e que fizeram parte deste estudo, tendo como foco a importância da suplementação da vitamina B12 no pós-operatório da cirurgia bariátrica, verificou-se que esse assunto é bastante discutido na literatura, onde verificou-se que a cirurgia bariátrica melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes, podendo levar a melhorias duradouras na cognição.

A este respeito, Antoine *et al.*, (2020) destacam que a cirurgia bariátrica representa o padrão ouro no tratamento de pacientes com obesidade mórbida quando as intervenções de estilo de vida, como dieta, atividade física, terapia comportamental e farmacoterapia falham. Os procedimentos bariátricos mais comumente realizados em todo o mundo são o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. O bypass gástrico é uma técnica restritiva e de má absorção, com uma pequena bolsa tubular criada na parte superior do estômago anastomosada à extremidade distal de um membro do intestino delgado seccionado, permitindo que o alimento desvie do duodeno e do jejuno proximal e levando a má absorção e absorção deficiente de micronutrientes. A gastrectomia vertical remove 80% do estômago ao longo da grande curvatura, incluindo fundo necessário para a secreção de ácido e fator intrínseco, levando à saciedade precoce.

Para Spetz *et al.*, (2022) alterações na anatomia gastrointestinal induzidas pela cirurgia bariátrica conferem risco de desenvolvimento de deficiências nutricionais. Existe um amplo consenso em recomendar a suplementação vitalícia de vitaminas e minerais após a cirurgia para prevenir deficiências. A

vitamina B12 (Cobalamina) é uma das deficiências de micronutrientes mais comuns que afetam essa população. Sabe-se que a deficiência de vitamina B12 pode estar associada com comprometimento cognitivo especialmente na população idosa. Portanto, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e gástrica podem receber suplemento vitamínico e mineral via oral e/ou parenteral.

Schijns *et al.*, (2018) complementam que a deficiência de vitamina B12 tem sido associada a complicações neurológicas e anemia macrocítica, ambas as quais requerem tratamento. A deficiência de vitamina B12 resultantes de bypass gástrico em Y de Roux (RYGB) podem ser tratados por via parenteral, sublingual, subcutânea, oral ou via injeções intramusculares. É importante que todos os pacientes com RYGB sejam aconselhados a tomar suplementos multivitamínicos específicos todos os dias no pós-operatório para evitar múltiplas deficiências de nutrientes no pós-operatório. Embora esses suplementos específicos previnam efetivamente a maioria das deficiências, ainda ocorrem concentrações subnormais ou deficientes de vitamina B12.

Antoine *et al.*, (2020) analisaram o déficit de vitamina B12 vs outros micronutrientes durante o acompanhamento de uma coorte francesa de casos de cirurgia bariátrica sob suplementação sistemática de multivitamínicos/oligoelementos e determinaram se foi influenciado por características clínicas e metabólicas na cirurgia. A maior taxa de déficits foi observada na visita 1 para vitamina D, ferro e folato. Exceto B12, os déficits de todos os micronutrientes diminuíram nas visitas posteriores. Em contraste, os casos com déficit de vitamina B12 diminuíram de 13,5% na cirurgia para 2,0% na visita 1, e aumentaram nas visitas posteriores, com um máximo de 12,0% na visita 3. A concentração de vitamina B12 na cirurgia foi o único preditor de déficit de B12 na visita 3.

Sabe-se que a suplementação da vitamina B12 tem se mostrado benéfica, uma vez que tem demonstrado melhora nas funções cognitivas do paciente. Quando ocorre deficiência da vitamina B12 após cirurgia bariátrica, algumas manifestações

clínicas e doenças associadas podem surgir, como é o caso da perda da coordenação corporal, dormência, complicações neurológicas, comprometimento da memória, anemia macrocítica, leucopenia e infertilidade. Geralmente, o corpo apresenta sintomas de deficiência de vitamina B12 após um certo período, uma vez que as reservas corporais de vitamina B12 são consideráveis, e os sintomas clínicos aparecem quando as reservas se esgotam em 5 a 10% dos depósitos iniciais. A duração desse período varia, dependendo da quantidade de ingestão dietética de B12 e da extensão da absorção efetiva. Deve-se notar que a intolerância e, portanto, o consumo limitado de proteínas animais também podem ocorrer, contribuindo para a exacerbação da deficiência de vitamina B12 (GASMI *et al.*, 2021).

Ciobarca *et al.*, (2020) destacam que a vitamina B12 pode ser encontrada em alimentos como: ovos, leite, queijo, carne vermelha, aves, peixe, fígado, soja ou cereais fortificados. A suplementação recomendada após a realização de uma cirurgia bariátrica é de 350-500 mcg diariamente (sublingual/líquido) ou 1000 mcg mensalmente (parenteral). Santos (2019) acrescenta que a suplementação da vitamina B12 no pós-operatório da cirurgia bariátrica é uma ação que combate as deficiências nutricionais, sendo uma ferramenta eficaz no tratamento de recuperação do pós-operatório.

A deficiência de vitamina B12 não é recuperada apenas por meio da alimentação em pacientes pós-cirurgia bariátrica, sendo indicado combinar alimentação e tratamento medicamentoso. O uso diário de uma dosagem diária adequada de polivitamínico e polimineral é uma maneira de garantir adequadamente o aporte nutricional de micronutrientes ideais para o bom funcionamento dos processos que contribuem para a normalização do peso corporal. Na administração da vitamina via oral, pode-se utilizar doses diárias de 200 mcg por um período de 120 dias. Quando a administração for intramuscular, é indicado dosagem de injeções de 1000 mcg três vezes por semana, por um período de duas semanas, seguidas de uma injeção mensal por um período de mais três meses. É importante ressaltar que a via oral nem sempre consegue repor a necessidade de o paciente não apresentar deficiência de vitamina B12 (LOBO *et al.*, 2020).

O que se verifica é que é importante que o paciente em pós operatório de cirurgia bariátrica tenha suplementação adequada de vitamina B12 e entenda que essa suplementação é essencial para prevenir diversos problemas de saúde, como é o caso da anemia perniciosa e a dor neuropática (NASCIMENTO; LEITE, 2023). Lira;

Motta (2020) destacam que carência de vitamina B12 podem provocar sintomas que são separados por: neurológicos, hematológicos e neuropsíquicos, sendo que os hematológicos são o aumento do volume corpuscular médio, neutropenia, polimorfos hipersegmentados, trombocitopenia e pancitopenia. Os sintomas neurológicos são caracterizados por incontinência urinária e intestinal, neuropatia periférica e disfunção erétil. Os neuropsíquicos são depressão, Doença de Alzheimer, psicose e delírio.

Conclusão

Diante dos resultados obtidos por meio de publicações, verificou-se que pacientes que são submetidos a cirurgia bariátrica podem apresentar algumas deficiências nutricionais, como é o caso da vitamina B12. Assim, a suplementação dessa vitamina no pós operatório se faz importante para prevenir impactos negativos no organismo e por consequência na saúde do paciente.

Sugere-se que outros estudos sejam desenvolvidos para analisar a importância da suplementação da vitamina B12, uma vez que a mesma pode impactar negativamente na fisiologia humana.

Referências

ANTOINE, D.; LI, Z.; QUILLIOT, D.; SIRVEAUX, M. A.; MEYRE, D.; MANGEON, A.; BRUNAUD, L.; GUEANT, J. L.; GUEANTE-RODRIGUES, R. M. Medium term post bariatric surgery deficit of vitamin B12 is predicted by deficit at time of surgery.

Published by Elsevier, v. 40, n. 1, p. 87-93, 2020. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32444241/>. Acesso em: 09 Mar. 2023

BELTRAME, G. B. Z.; CARDOSO, S. O.; PIETRO, L. Suplementação de vitamina D em pacientes pós-cirurgia bariátrica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n.5,p.18402-18417, 2022. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/51915/38892>. Acesso em: 04 Abr. 2023

CIOBARCA, D.; CATOI, A. F.; COPAESCU, C.; MIERE, D.; CRISAN, G. Bariatric Surgery in Obesity: Effects on Gut Microbiota and Micronutrient Status. **Nutrients**, v. 12, n. 1, 2020. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7019602/>. Acesso em: 04 Abr. 2023

DAHLE, M.; ZARPELON, A.; FILGUEIRAS, J.; SOUZA, A. V.; SCHUMACHER, A. L.; STROBEL, R.; GONÇALVES, C.; FURLAN, L. H. Avaliação nutricional e metabólica após by-pass gástrico em Y-de-Roux há mais de dois anos. **Rev. Méd.**, v. 79, n. 1, p. 31-35, 2021

GASMI, A.; BJORKLUND, G.; MUJAWDIYA, P. K.; SEMENOVA, Y.; PEANA, M.; DOSA, A.; PISCOPO, S.; BENAHMED, A. G.; COSTEA, D. O. Micronutrients deficiencies in patients after bariatric surgery. **Eur J Nutr.**, v. 61, n. 1, p. 55-67, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34302218/>. Acesso em: 04 Abr. 2022

KRZIZEK, E. C.; BRIX, J. M.; STOCKL, A.; PARZER, V.; LUDVIK, B. Prevalence of Micronutrient Deficiency after Bariatric Surgery. **Obes Facts**, v. 14, p. 197-204, 2021. Disponível em: <https://www.karger.com/Article/Abstract/514847>. Acesso em: 04 Abr. 2023

LEWIS, C. A.; JERSEY, S.; SEYMOUR, M.; HOPKINS, G.; HICKMAN, I.; OSLAND, E. Iron, Vitamin B12, Folate and Copper Deficiency After Bariatric Surgery and the Impact on Anaemia: a Systematic Review. **Obes Surg**. V. 30, n. 11, p. 4542- 4591, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785814/>. Acesso em: 03 Abr. 2023

LIRA, D. C.; MOTTA, M. D. **Impacto das deficiências nutricionais na fisiologia do organismo pós cirurgia bariátrica**: estudo de revisão. Monografia (Graduação em Nutrição). Centro Universitário de Brasília-UniCeub, Brasília, 2020. Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14451/1/Marina%20Dias%20Mott%20e%20Danilo%20Chaves%20de%20Lira.pdf>. Acesso em: 04 Abr. 2023

LOBO, L. M. C.; OLIVEIRA, N. C. M.; CAMPOS, A. C.; PEDROSO, L. M. Perfil antropométrico e deficiência de vitamina B12 em pacientes em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, São Paulo. v. 14. n.89. p.977-984. 2020. Disponível em:

<http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1461/1033>. Acesso em: 04 Abr. 2023

LOMBARDO, M.; FRANCHI, A.; RINALDI, R. B.; RIZZO, G.; D'ADAMO, M.; GUGLIELMI, V.; BELLIA, A.; PADUA, E.; CAPRIO, M.; SBRACCIA, P. Long-Term Iron and Vitamin B12 Deficiency Are Present after Bariatric Surgery, despite the Widespread Use of Supplements. **Int. J. Environ. Res. Public Health.**, v. 18, n. 9, 2021. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33922904/#:~:text=Use%20of%20Supplements,Long%2DTerm%20Iron%20and%20Vitamin%20B12%20Deficiency%20Are%20Present%20after,doi%3A%2010.3390%2Fijerph18094541>. Acesso em: 04 Abr. 2023

MOURA, G. V.; SOUSA, M. C.; LIMA, C. H. R. Pós-operatório de cirurgia bariátrica: uma cirurgia integrativa da literatura. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 2, n. 4, 2021. Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/267/251>. Acesso em: 09 Mar. 2023

NASCIMENTO, A. M. A.; LEITE, D. R. S. Deficiências nutricionais de micronutrientes no paciente pós-bariátrica e suas principais formas de tratamento. **RECIMA21 – Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e**

Engenharia/Tecnologia, v. 4, n. 3, 2023. Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2819/2091>. Acesso em: 04 Abr. 2023

RAMOS, R. J.; MOTTIN, C. C.; ALVES, L. B.; MULAZZANI, C. M.; PADOIN, A. V. Vitamin B12 supplementation orally and intramuscularly in people with obesity undergoing gastric by-pass. **Obes Res Clin Pract.**, v. 15, n. 2, p. 177-179, 2021.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33622624/>. Acesso em: 04 Abr. 2023

SANTOS, M. V. **A importância da suplementação em indivíduos submetidos a cirurgia bariátrica-By Pass Gástrico**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição), Lages-SC, 2019. Disponível em:

[https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/86ea7-santos,-m.-v.-a-importancia-da-suplementacao-em-individuos-submetidos-a-cirurgia-bariatrica- %E2%80%93-by-pass-gastrico.-nutricao.-lages_-unifacvest,-2019-02_.pdf](https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/86ea7-santos,-m.-v.-a-importancia-da-suplementacao-em-individuos-submetidos-a-cirurgia-bariatrica-%E2%80%93-by-pass-gastrico.-nutricao.-lages_-unifacvest,-2019-02_.pdf). Acesso em: 04 Abr. 2023

SCHIJNS, W.; HOMAN, J.; MEER, L. V. D. JANSSEN, I. M.; LAARHOVEN, C. J. V.; BERENDS, F. J.; AARTS, E. O. Efficacy of oral compared with intramuscular vitamin B12 supplementation after Roux-en-Y gastric bypass: a randomized controlled trial. **Am J Clin Nutr**, v. 108, p. 6-12, 2018. Disponível

em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29931179/>. Acesso em: 03 Abr. 2023

SPETZ, K.; SVEDJEHOLM, S.; ROOS, S.; GREHN, S.; OLBERS, T.; ANDERSON, E. Adherence to vitamin and mineral supplementation after bariatric surgery – A two year cohort study. **Obesity Research & Clinical Practice**, v. 16, p. 407-412, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36151032/>. Acesso em: 03 Abr. 2023

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil